
НАУКИ О ЗЕМЛЕ

УДК 628.32

DOI 10.5281/zenodo.7091731

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СОРБЦИОННОЙ КОЛОННЫ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ КАРЬЕРНЫХ И ОТВАЛЬНЫХ СТОЧНЫХ ВОД

DETERMINATION OF THE PARAMETERS OF THE SORPTION COLUMN OF THE PURIFICATION FACILITIES QUARRY AND DUMP WASTEWATER

МИЩЕНКО ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА,

кандидат технических наук, доцент,

Тихоокеанский государственный университет.

ДОММЕ ЕГОР ВЛАДИМИРОВИЧ,

студент,

Тихоокеанский государственный университет.

MISHCHENKO OLGA ALEKSEEVNA,

candidate of technical sciences, associate professor,

Pacific State University.

DOMME EGOR VLADIMIROVICH,

student,

Pacific State University.

В работе рассматривается проблема загрязнения сточных вод тяжелыми металлами и ионами аммония, как результат деятельности горного предприятия по добыче и переработке рудных полезных ископаемых. Объектом исследования являются очистные сооружения сточных вод ООО «Ресурсы Албазино». Проанализированы загрязняющие вещества поступающие в водный объект р. Большой Куян, выявлены концентрации ионов аммония, железа и цинка поступающие в воды реки с превышением нормативно-допустимого сброса. В результате анализа существующих методов очистки воды, учитывая природно-климатические особенности региона, авторами предложена двухэтапная система проведения очистки карьерных и отвальных сточных вод от ионов аммония, и тяжелых металлов с использованием метода сорбции. В работе произведен расчет и подбор сорбционных фильтров для каждого этапа. Внедрение предложенной системы очистки позволит существенно снизить отрицательное воздействие на водный объект и улучшить экологическую обстановку территории.

The paper deals with the problem of wastewater pollution with heavy metals and ammonium ions, as a result of the activities of a mining enterprise for the extraction and processing of ore minerals. The object of the study is the wastewater treatment plant of Albazino Resources LLC. Analyzed pollutants entering the water body of the river. Bolshoy Kuyan, the concentrations of ammonium, iron and zinc ions entering the river

waters were revealed in excess of the normatively permissible discharge. As a result of the analysis of existing methods of water purification, taking into account the natural and climatic features of the region, the authors proposed a two-stage system for the purification of quarry and dump wastewater from ammonium ions and heavy metals using the sorption method. In the work, the calculation and selection of sorption filters for each stage was made. The introduction of the proposed treatment system will significantly reduce the negative impact on the water body and improve the ecological situation of the territory.

Ключевые слова: сточные воды, загрязнение, экология, переработка руд, тяжелые металлы, сорбция, фильтрующий материал,

Key words: ewage, pollution, ecology, ore processing, heavy metals, sorption, filter material.

Актуальность исследования. Наличие техногенно-нарушенных территориях и проживание в непосредственной близости к горным предприятиям приводит к ухудшению здоровья населения, развитию экологически обусловленных заболеваний. Решение острых экологических проблем сегодня возложено на экологизацию промышленности. Принцип экологизации предусматривает комплекс научно-исследовательских и организационно хозяйственных мероприятий, направленных на воспроизводство земельных, минеральных и водных ресурсов. Особое внимание следует обратить на регионы, где ведется добыча и переработка в течение длительного времени, и возникли зоны, где накоплен значительный экологический ущерб. ООО «Ресурсы Албазино» – является одним из предприятий ОАО «Полиметалл». Албазино расположено в районе им. Полины Осипенко Хабаровского края на удаленной территории, покрытой тайгой, примерно в 780 км к северо-востоку от Хабаровска и в 440 км от Амурска. Основным видом деятельности ООО «Ресурсы Албазино» является добыча и переработка руд и песков драгоценных металлов, и других рудных полезных ископаемых; производство драгоценных металлов, сплавов и их реализация; переработка и обогащение полезных ископаемых; подготовка участка для горных работ; разведочное бурение и пр. В настоящее время ООО «Ресурсы «Албазино»» обрабатывает Албазинское золоторудное месторождение, состоящее из нескольких рудных зон, открытым способом. Переработка руды месторождения «Албазинское» осуществляется на действующей обогатительной фабрике ОАО «Ресурсы «Албазино». Технология переработки руды – флотационное обогащение с получением конечной продукции – золотосодержащего концентрата, направляемого на дальнейшую переработку. Складирование сгущенных отвальных хвостов осуществляется в существующее хвостохранилище наливного типа с использованием контура оборотного водоснабжения. Производственная мощность фабрики составляет 1 500 000 тонн руды в год [13]. Производственные объекты Албазинского ГОКа и инфраструктурные сооружения являются источниками негативного воздействия на водные объекты.

Изучению вопросов влияния горных предприятий на окружающую среду, очистки загрязненных вод посвящено большое количество работ таких ученых, как [15] В.А. Чантурия, И.В. Шадрунова, Д.Р. Каплунов, Г.В. Калабин, В.С. Коваленко, И.М. Щадов, Н.Н. Мельников, Б.Л. Тальгамер, Д.В. Макаров, С.С. Тимофеева, С.Е. Денисов, В.Б. Заалишвили, И.В. Зеньков, А.Н. Попов, А.А. Батоева, Н.Н. Орехова, С.И. Иванков, В.А. Домрачева, Е.В. Зелинская, Л.Т. Крупская, В.Н. Макаров, Т.И. Моисеенко, Z. Yao, J.H. Fu, R.J. Abumaizar, M.D. Ulsido, De Ceballos BSO, J.T. De Sousa, L. Beesley, K. B. Cantrell, L. Cui, D. Houben, Ульрих Д.В. и др.

Проблема. Существующие очистные сооружения карьерных и отвальных сточных вод ООО «Ресурсы Албазино» от взвешенных веществ, и нефтепродуктов обеспечивают требуемую степень очистки до нормативов ПДК. Однако применяемые гравитационные методы очистки сточных вод не предназначены для снижения концентраций растворенных загрязнителей. В табл. 1 приведены показатели концентраций ионов аммония, железа и цинка в во-

дах, сбрасываемых в р. Большой Куян, как видно наличие тяжелых металлов в сточных водах и аммония выше допустимых концентраций загрязнителей.

Таблица 1. Характеристика концентраций ионов аммония, железа и цинка в водах, сбрасываемых в р. Большой Куян.

Показатель	Наименование загрязнений		
	Аммоний	Цинк	Железо
Концентрация загрязнений в сточных водах, мг/дм ³	0,64	0,079	4,8
Концентрация загрязнений, допустимая к сбросу, мг/дм ³	0,5	0,01	0,1

Обзор литературы по теме. Для решения сложившейся проблемы были рассмотрены и проанализированы существующие методы очистки воды от ионов аммония и ионов тяжелых металлов, в том числе цинка и железа [1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 17, 18]. Основываясь на данных по суточному расходу сточных вод, географического расположения месторождения, водородному показателю сточной воды и концентрациях аммония, цинка и железа в этих водах, авторы пришли к выводу, что целесообразным будет применение физико-химических методов очистки. Оценивая эффективности различных физико-химических методов очистки можно заключить, что более эффективным методом очистки воды от аммония, цинка и железа является сорбция.

Процесс сорбции может осуществляться в различных условиях. При этом выделяют два типа условий: статические условия (вода не перемещается относительно сорбента) и динамические условия (вода перемещается относительно сорбента). По причине высоких концентраций тяжелых металлов в воде, необходимостью очистки сточных вод до концентраций выше равновесной между водой и сорбентом, ограниченной площадью для расположения аппаратов очистки сточных вод, выбор был сделан в пользу метода сорбции в динамических условиях с неподвижным слоем сорбента [3, 7]. К аппаратам сорбционной очистки относятся фильтры. Фильтр представляет собой стальной цилиндрический резервуар диаметром от 1 до 3 м, в котором на дренажном устройстве помещается слой катионита. Высота фильтрующего слоя составляет до 4 м. Скорость фильтрования от 4 до 25 м/ч [7].

В зависимости от фильтрующего материала фильтры подразделяют на катионитовые и анионитовые. В катионитовом фильтре фильтрующим материалом соответственно выступает катионит. Выделяют следующие этапы работы катионитового фильтра [7]: пропускание сточных вод через фильтрующий материал до насыщения обменной емкости ионита (катионита); восходящим потоком чистой воды производится рыхление катионита; регенерация загрузки; промывка фильтрующего материала потоком чистой воды от регенерирующего раствора.

На продолжительность фильтроцикла существенное влияние оказывает содержание в воде взвешенных веществ и нефтепродуктов [3, 7]. Поэтому перед подачей обрабатываемой воды на ионообменную установку следует обеспечить максимальное удаление этих веществ. При концентрации в сточной воде нефтепродуктов более 10 мг/дм³ и взвешенных веществ более 10 мг/дм³, сорбционные колонны следует применять только в комплексе с водоочистным оборудованием (песколовки, отстойники, гидроциклоны и т.д.), обеспечивающим предварительную очистку до указанных предельных концентраций.

Следует отметить, что максимальные концентрации нефтепродуктов и взвешенных веществ в сточной воде от объектов Албазинского ГОКа, поступающей на сорбционные колонны, не превышают предельные концентрации для возможности подачи воды в сорбционные колонны без доочистки, поэтому в водоочистном оборудовании для понижения концентраций нефтепродуктов и взвешенных веществ в сточной воде необходимости нет.

Опираясь на данные [2, 5, 7, 14, 16] пришли к выводу, что очистку карьерных и отвальных сточных вод от ионов аммония, и тяжелых металлов следует проводить в 2 этапа. На первой ступени в катионообменном фильтре будет проходить обезжелезивание сточных вод путем хемосорбции. В качестве загрузки в катионообменном фильтре будет выступать кальцит. Кальцит – 99 % карбонат кальция. Этот материал применяют в промышленных масштабах в качестве загрузки на первой ступени обезжелезивания загрязненной воды растворенными металлами при низком уровне pH. В то же время, в результате взаимодействия кальцита с ионами тяжелых цветных металлов возможно образование иных малорастворимых соединений. В данных условиях осаждение ионов цинка, содержащихся в сточной воде, по сравнению с ионами железа происходит очень медленно. Цинк фиксируется в виде карбоната цинка. Для достижения концентрации цинка в сточной воде менее 10 мг/дм³ время контакта сточных вод с кальцитом должно быть увеличено до суток и более. Таким образом, что за время контакта кальцита со сточной водой возможно незначительное извлечение ионов тяжелых цветных металлов. В таком случае, следует предусмотреть запас сорбента.

Расчетные материалы и методы.. В расчетах были использованы данные:

Q – часовой расход сточных вод, подаваемых на очистку, Q = 70,6 м³/ч [11].

C – концентрация загрязняющих веществ в сточной воде до очистки, C_{Fe} = 4,8 мг/дм³ = 0,0048 кг/м³.

E – сорбционная емкость, г/г.

τ – время сорбции, τ = 24 ч.

ρ – насыпная плотность кальцита крупностью 1,5 – 3 мм ρ = 1350 кг/м³.

Емкость кальцита по иону железа будет рассчитываться исходя из химической формулы. Очистка сточных вод от иона железа будет проходить по формуле:

$$2\text{Fe}_3 + +3\text{CaCO}_3 = 3\text{Ca}_2 + +\text{Fe}_2(\text{CO}_3)_3.$$

$$M(\text{Fe}) = 55,85 \text{ г/моль}; n = 2$$

$$M(\text{CaCO}_3) = 100 \text{ г/моль}; n = 3$$

$$m(\text{Fe}^{3+}) = M \cdot n = 55,85 \cdot 2 = 111,7 \text{ г}$$

$$m(\text{CaCO}_3) = M \cdot n = 100 \cdot 3 = 300 \text{ г}$$

$$E = \frac{m(\text{Fe}^{3+})}{m(\text{CaCO}_3)} = \frac{111,7}{300} = 0,372 \text{ г/г.}$$

В сточной воде осуществляется замена ионов железа на ионы кальция, следовательно, концентрация ионов кальция в сточной воде увеличивается. Концентрация иона Ca²⁺ в сточных водах, прошедших сорбционную колонну, будет равна 17,16 мг/дм³. Превышения ПДК_{р/х} не наблюдается.

Рассчитываем поток загрязнителя:

$$G = C_{\text{Fe}} \cdot Q = 0,0048 \cdot 70,6 = 0,339 \text{ кг/ч}$$

Определим поток активного вещества:

$$P_A = G/E = 0,339/0,372 = 0,908 \text{ кг/ч}$$

Задаем время сорбции τ = 24 ч.

Найдем массу активного вещества для одного фильтра на 24 часа:

$$m_p = P_A \cdot \tau = 0,908 \cdot 24 = 21,8 \text{ кг/сут}$$

Объем активного вещества при насыпной плотности кальцита (1350 кг/м³):

$$V_p = \frac{m}{\rho} = \frac{21,8}{1350} = 0,01615 \text{ м}^3/\text{сут}$$

Принимаем, что загрузка сорбента производится на полгода (183 дня). Тогда рабочий объем сорбента на одну загрузку для одного фильтра составляет:

$$V_{\text{раб}} = V_p \cdot 183 = 0,01615 \cdot 183 = 2,955 \text{ м}^3/\text{цикл}$$

Найдем объем колонны сорбционного фильтра:

$$V_k = V_{\text{раб}} + V_{\text{зап}},$$

где $V_{\text{зап}}$ – запас сорбента, $V_{\text{зап}} = 0,3 \text{ м}^3$.

$$V_k = 2,955 + 0,3 = 3,255 \text{ м}^3$$

Требуемая площадь фильтрации составит:

$$F = \frac{Q}{w} = \frac{70,6}{13} = 5,43 \text{ м}^2$$

где w – скорость фильтрации (выбираем из диапазона 7-15), м/ч.

Необходимое количество фильтров $n = 1$ шт. Расчетный диаметр фильтра d равен 2,63 м. По стандартным типоразмерам вертикальных сорбционных фильтров выбираем сорбционный блок с диаметром фильтра равным 2600 мм. В таком случае, площадь фильтрования аппарата f будет составлять $5,3 \text{ м}^2$.

Высота слоя сухой загрузки одного аппарата:

$$h = \frac{V_k}{f} = \frac{3,255}{5,3} = 0,615 \text{ м}$$

Таким образом, по стандартным типоразмерам вертикальных сорбционных фильтров выбираем сорбционный блок с диаметром фильтра равным 2600 мм и рабочей высотой 1000 мм.

Расчет действительной скорости фильтрования составит:

$$w_d = \frac{Q}{f \cdot n} = \frac{70,6}{5,3} = 13,3 \text{ м/ч.}$$

На второй ступени в катионообменном фильтре будет проходить очистка сточных вод от ионов аммония и цинка и доочистка от ионов железа путем сорбции. В качестве загрузки в катионообменном фильтре будет выступать природный цеолит – клиноптилолит.

По химическому составу клиноптилолит является натриево-калиевым цеолитом с типичной оксидной формулой. Клиноптилолитовые породы обладают устойчивостью к действию агрессивных сред и температур, механической прочностью. Также, он обладает выраженной адсорбционной способностью (молекулярно-ситовой эффект), селективностью к ионам тяжелых металлов, каталитическая активность и т.д. Клиноптилолит в процессе длительной эксплуатации не изменяет своих физико-химических свойств. Эта порода обеспечивает эффективное удаление многих видов загрязнений.

Расчет необходимого объема цеолита для очистки сточных вод рассчитывается с учетом ряда селективности для клиноптилолита: Cs > Rb > K > NH₄ > Pb > Ag > Ba > Na > Sr > Ca > Fe > Zn > Li > Cd > Cu. Из ряда селективности видно, что клиноптилолит наиболее эффективно будет очищать воду от ионов, находящихся левее в ряде селективности. Расчет фильтрующей загрузки необходимо производить для всех ионов, находящихся по левую сторону ряда от иона железа. В очищаемой сточной воде такие ионы, как: цезий, рубидий, серебро, барий и стронций содержатся в ничтожно малых концентрациях. Расход фильтрующей загрузки на эти загрязняющие вещества будут учитываться в рабочем запасе колонны [11].

В расчетах были использованы данные: $C_{\text{нач}}$ – концентрация загрязняющих веществ в сточной воде до очистки ($C_{\text{нач(K)}} = 3 \text{ г/м}^3$; $C_{\text{нач(NH}_4)} = 0,64 \text{ г/м}^3$; $C_{\text{нач(Pb)}} = 0,002 \text{ г/м}^3$; $C_{\text{нач(Na)}} = 6 \text{ г/м}^3$; $C_{\text{нач(Ca)}} = 12 \text{ г/м}^3$; $C_{\text{нач(Fe)}} = 0,05 \text{ г/м}^3$; $C_{\text{нач(Zn)}} = 0,079 \text{ г/м}^3$).

Определим эквивалент вещества по формуле: $\mathcal{E} = M / q$.

$$\mathcal{E}_{K^+} = 39/1 = 39;$$

$$\mathcal{E}_{\text{NH}_4^+} = (14+1\cdot4)/1 = 18;$$

$$\mathcal{E}_{\text{Pb}^{2+}} = 207/2 = 103,5;$$

$$\mathcal{E}_{\text{Na}^+} = 23/2 = 11,5;$$

$$\mathcal{E}_{\text{Ca}^{2+}} = 40/2 = 20;$$

$$\mathcal{E}_{\text{Fe}^{3+}} = 55,85/3 = 18,62;$$

$$\mathcal{E}_{\text{Zn}^{2+}} = 65,38/2 = 32,69.$$

Емкости клиноптилолита для различных ионов определяются по формуле:

$$E_{\text{п}} = (a \cdot \Sigma) / 1000,$$

где a – сорбционная емкость сорбента.

$$E_{\text{п К}} = 2,32 \cdot 39 / 1000 = 0,0905 \text{ г/г};$$

$$E_{\text{п NH}_4} = 1,95 \cdot 18 / 1000 = 0,0351 \text{ г/г};$$

$$E_{\text{п Pb}} = 1,69 \cdot 103,5 / 1000 = 0,1749 \text{ г/г};$$

$$E_{\text{п Na}} = 1,65 \cdot 11,5 / 1000 = 0,0190 \text{ г/г};$$

$$E_{\text{п Ca}} = 1,43 \cdot 20 / 1000 = 0,0286 \text{ г/г};$$

$$E_{\text{п Fe}} = 1,23 \cdot 18,62 / 1000 = 0,0229 \text{ г/г};$$

$$E_{\text{п Zn}} = 1,09 \cdot 32,69 / 1000 = 0,0356 \text{ г/г}.$$

Рассчитываем поток загрязнителя по формуле: $G = C_{\text{нач}} \cdot Q / 1000$.

$$G(K) = 3 \cdot 70,6 / 1000 = 0,1464 \text{ кг/ч};$$

$$G(NH_4) = 0,64 \cdot 70,6 / 1000 = 0,033 \text{ кг/ч};$$

$$G(Pb) = 0,002 \cdot 70,6 / 1000 = 0,0002 \text{ кг/ч};$$

$$G(Na) = 6 \cdot 70,6 / 1000 = 0,0069 \text{ кг/ч};$$

$$G(Ca) = 12 \cdot 70,6 / 1000 = 0,0119 \text{ кг/ч};$$

$$G(Fe) = 0,05 \cdot 70,6 / 1000 = 0,003 \text{ кг/ч};$$

$$G(Zn) = 0,079 \cdot 70,6 / 1000 = 0,0002 \text{ кг/ч}.$$

Рассчитываем поток ионита $\Pi_{\text{и}}$ по формуле: $\Pi_{\text{и}} = G / E$.

$$\Pi_{\text{и}}(K) = 0,1464 / 0,09050 = 0,1618 \text{ кг/ч};$$

$$\Pi_{\text{и}}(NH_4) = 0,0033 / 0,0351 = 0,0952 \text{ кг/ч};$$

$$\Pi_{\text{и}}(Pb) = 0,0002 / 0,1749 = 0,0010 \text{ кг/ч};$$

$$\Pi_{\text{и}}(Na) = 0,0069 / 0,0190 = 0,3624 \text{ кг/ч};$$

$$\Pi_{\text{и}}(Ca) = 0,0119 / 0,0286 = 0,4147 \text{ кг/ч};$$

$$\Pi_{\text{и}}(Fe) = 0,0030 / 0,0229 = 0,0061 \text{ кг/ч};$$

$$\Pi_{\text{и}}(Zn) = 0,0002 / 0,0356 = 0,0056 \text{ кг/ч}.$$

Необходимо произвести суммирование необходимого сорбента для загрязняющих веществ. $\Pi_{\text{и}} = 1,0468 \frac{\text{кг}}{\text{ч}}$. Задаем время сорбции $\tau = 24$ ч.

Определим массу ионита для одного фильтра на 24 часа:

$$m_{\text{р}} = \Pi_{\text{и}} \cdot \tau = 1,0468 \cdot 24 = 25,1232 \text{ кг/сут}$$

Объем ионита при насыпной плотности (950 кг/м^3) составит:

$$V_{\text{р}} = \frac{m}{\rho} = \frac{25,1232}{950} = 0,0264 \text{ м}^3/\text{сут}$$

Принимаем, что загрузка сорбента производится на полгода (183 дня). Тогда рабочий объем сорбента на одну загрузку для одного фильтра составляет:

$$V_{\text{раб}} = V_{\text{р}} \cdot 183 = 0,0264 \cdot 183 = 4,84 \text{ м}^3$$

Найдем объем колонны сорбционного фильтра по формуле:

$$V_{\text{к}} = V_{\text{раб}} + V_{\text{зап}} = 4,84 + 0,8 = 5,64 \text{ м}^3$$

где $V_{\text{зап}}$ – рабочий запас колонны, $V_{\text{зап}} = 0,8 \text{ м}^3$.

Расчет требуемой площади фильтрации составит:

$$F = \frac{Q}{w} = \frac{70,6}{12} = 5,88 \text{ м}^2$$

Принимаем диаметр фильтра d равным 2600 мм. Тогда, площадь фильтрования одного аппарата f будет составлять $5,3 \text{ м}^2$. Необходимо фильтров $n = 1$ шт.

Высота слоя фильтрующего материала:

$$h = \frac{V_{\text{к}}}{F} = \frac{5,64}{5,3} = 1,06 \text{ м}$$

По стандартным типоразмерам вертикальных сорбционных фильтров выбран сорбционный блок с диаметром фильтра равным 2600 мм и рабочей высотой 1400 мм.

Расчет действительной скорости фильтрования:

$$w_d = \frac{Q}{f} = \frac{70,6}{5,3} = 13,3 \text{ м/ч.}$$

Закупку сорбента следует произвести в первый год эксплуатации очистных сооружений. Далее сорбент подлежит регенерации. В связи с разрушением кристаллической решетки регенерация сорбента ограничивается количеством циклов регенерации. Для цеолита-клиноптилолита, предназначенного для очистки сточных вод, количество циклов регенерации равняется 10. На 11-ом цикле отработки сорбента резко понижается его эффективность очистки. Так как регенерацию планируется проводить 2 раза в год, то на 5-ый год эксплуатации очистных сооружений потребуется замена сорбента.

Результаты и выводы. Замена отработанного сорбента первой степени очистки сточных вод катионообменного фильтра производится одновременно с регенерацией цеолита, находящегося в катионообменном фильтре второй степени. На время обслуживающих работ подача сточных вод на очистные сооружения не осуществляется.

Емкость отстойника составляет 13100 м³, расход сточных вод – 70,6 м³/ч. Среднее время отстаивания в отстойнике составляет 3-4 суток. Конструкция и объем отстойника позволяет накапливать и отстаивать сточные воды до 7 суток на случай ведения ремонтных работ сорбционных колонн, что позволяет исключить необходимость резервного очистного оборудования.

Цеолит регенерируется, что позволяет использовать его длительное время. Восстановление емкости цеолита будет производиться регенерационным раствором. В нашем случае регенерацию цеолитов от ионов тяжелых металлов производят 10% раствором хлорида натрия. В табл. 2 показаны сводные расчетные показатели до и после очистки.

Таблица 2. Концентрация загрязнений до и после очистки.

Показатель	Наименование загрязнений		
	Аммоний	Цинк	Железо
Концентрация загрязнений в карьерных водах, мг/дм ³	0,64	0,079	4,8
Концентрация загрязнений в воде, после очистки, мг/дм ³	0,02	0,008	0,08
Концентрация загрязнений, допустимая к сбросу, мг/дм ³	0,5	0,01	0,1
Фактический сброс, т/год	0,012	0,005	0,049
Нормативно-допустимый сброс, т/год	0,309	0,006	0,061
Эффективность системы водоочистки, %	97	90	98,3
Требуемая степень очистки, %	23	88	98

Таким образом, предлагаемая установка обеспечит требования по степени очистки сточных вод, внедрение данного природоохранного мероприятия можно считать экологически оправданным. Установка размещается после горизонтального отстойника, не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала и работает в автономном режиме.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Амиров А. Ионнообменная очистка сточных вод, растворов и газов. – Л.: Химия, 1983. – 295 с.
2. Биосорберы – перспективные сооружения для глубокой очистки природных и сточных вод / В.Н. Швецов, К.М. Морозова // Водоснабжение и санитарная техника. 1994. № 1. С. 8–11.
3. Воронов Ю.В., Яковлев С.В. Водоотведение и очистка сточных вод ; Учебник для вузов. М.: Издательство ассоциации вузов, 2006. 704 с.
4. Гайнуллина Г.Р., Федоров Г.Ю. Очистка сточных вод от тяжелых металлов методом электрофлотации // Вестник магистратуры. 2014. №12 (39). Том I. С. 56-58.
5. Гогина Е.С. Удаление биогенных элементов из сточных вод: Монография. ГОУ ВПО Моск. гос. строит. ун-т. М.: МГСУ, 2010. 120 с.
6. Грибанов Е.Н., Оскотская Э.Р., Саунина И.В. Сорбционная очистка природных и сточных вод от Hg(II), Cd(II) и Pb(II) природным цеолитом Хотынецкого месторождения // Сорбционные и хроматографические процессы. 2018. Т. 18. № 3. С. 316-323.
7. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии / Учебник для вузов, 10-е изд., стереотип. и дораб. Перепечатано с изд. 1973 г. М.: 2004. 753 с.
8. Колесников А.В., Кузнецов В.В., Колесников В.А., Капустин Ю.И. Роль поверхностно-активных веществ в электрофлотационном процессе извлечения гидроксидов и фосфатов меди, никеля и цинка // Теоретические основы химической технологии. 2015. Т. 49, № 1, С. 3-11.
9. Mokhtar Mahdavi, Afshin Ebrahimi, Hossein Azarpira, Hamid Reza Tashauoei, Amir Hossein Mahvi. Dataset on the spent filter backwash water treatment by sedimentation, coagulation and ultrafiltration // Data in Brief. 2017. vol. 15, p. 916-921.
10. Оценка риска для здоровья населения, связанного с техногенным загрязнением от отходов бывшего горного предприятия 314 «Хрустальненский ГОК» / Н. К. Раганина, Л. Т. Крупская, Д. А. Голубев, А. А. Черенцова // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2017. № 12. С. 88-95.
11. Основные процессы и аппараты химической технологии: пособие по проектированию / под ред. Ю.И. Дытнерского. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Химия, 1991. 496 с.
12. Пимнева Л.А. Очистка сточных вод от токсичных тяжелых металлов // Современные наукоемкие технологии. 2013. №2. С. 99-101; URL: <https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=31338> (дата обращения: 11.09.2022).
13. Polymetalinternational. Албазино. – URL: <https://www.polymetalinternational.com/ru/assets/where-we-operate/albazino/> (дата обращения 19.05.2022).
14. Сравнительная оценка волокнистых карбоксильных ионитов как средств очистки воды от ионов тяжелых металлов / А.А. Шункевич, Р.В. Марцинкевич, Г. В. Медяк // Журнал прикладной химии. 2004. Т. 77. Вып. 2. С. 253-258.
15. Ульрих Д.В. Научное обоснование и разработка технологий комплексного восстановления техногенно-нарушенных территорий в районах добычи и переработки медных руд: дис. ... д-р техн. наук: 25.00.36 / Ульрих Дмитрий Владимирович. М., 2020. 361 с.
16. Ульрих Д.В., Грейз Г.М. Аналитическая методика оценки эффективности технологий восстановления окружающей среды в условиях геотехнических систем Южного Урала // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал) Mining informational and analytical bulletin (scientific and technical journal)/ 2020. № S7. С. 3-15.
17. Ульрих Д.В., Жбанков Г.О. Роль сорбционно-фильтрующих сооружений в очистке поверхностного стока // 66 Научная конференция профессорско-преподавательского состава ЮУрГУ. Челябинск, 2014. С. 1054-1057.
18. Hirosuke Sugawara, Hideto Yoshida. Estimation of particle size distribution using the sedimentation method enhanced by electrical potential // Separation and Purification Technology. 2017. vol. 187, p. 193-198.

© Мищенко О.А., Петров П.П., 2022.